

Artículo de Investigación

SOFTWARE EDUCATIVO DE LA PLATAFORMA APRENDE 2.0 PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS MATEMÁTICAS EN PREESCOLAR

EDUCATIONAL SOFTWARE OF THE PLATFORM LEARN 2.0 FOR THE DEVELOPMENT
OF MATHEMATICAL COMPETENCES IN PRESCHOOL

FECHA DE RECEPCIÓN: 21 DE NOVIEMBRE DE 2018

FECHA DE ACEPTACIÓN: 04 DE DICIEMBRE DE 2018

Sara Guadalupe González Aguilar

*Jardín de niños "Cuauhtemoc", Huayacocotla, México.
gonzalezaguilars.1bprees2014@gmail.com*

Brenda Luz Colorado Aguilar

*Benemérita Escuela Normal Veracruzana "Enrique C. Rébsamen", México.
brendaluzcolorado@gmail.com*

Resumen

El jardín de niños es un espacio donde intervienen una serie de factores elementales para el desarrollo cognitivo del alumno, es en este nivel donde los conceptos enseñados son interiorizados para después ser dominados en mayor medida en los niveles posteriores, el caso de las matemáticas no es la excepción, en los primeros años de vida del niño se desarrolla el pensamiento lógico en el área numérica, espacial y temporal, esto mediante experiencias que ponen de manifiesto de manera cotidiana como repartir juguetes, clasificar objetos, separar las piezas por sus características, entre otras; las cuales implican realizar actividades de conteo, conocida como una herramienta básica para el pensamiento matemático. En este sentido se realizó una investigación acción de corte cualitativo para implementar el software educativo *aprende con el chavo* de la *plataforma @prende 2.0* que se propone como parte del nuevo currículo de educación básica. Se obtuvo como resultados la importancia en la resolución de problemas en el desarrollo de la competencia matemática, los factores de implementación y el impacto del trabajo docente en la implementación del software educativo.

Palabras clave: Matemáticas, Preescolar, Software educativo, TIC.

Abstract

Kindergarten is a space where a series of elementary factors are involved for the cognitive development of the student. It is at this level that the concepts taught are internalized and then dominated to a greater extent at later levels. The case of mathematics is not the exception, in the first years of the child's life, logical thinking is developed in the numerical, spatial and temporal area, this through experiences that show in a daily way how to distribute toys, classify objects, separate the pieces by their characteristics, between others; which involve carrying out counting activities, known as a basic tool for mathematical thinking. In this sense, a qualitative research action was carried out to implement the educational software learn with the guy from the @prende 2.0 platform that is proposed as part of the new basic education curriculum. The results obtained were the importance in solving problems in the development of mathematical competence, the implementation factors and the impact of teaching work in the implementation of educational software.

Keywords: Mathematics, Preschool, Educational software, ICT.

Introducción

Como parte de la propuesta del modelo educativo se desarrolló una plataforma de donde se promueve el programa @prende, el cual se derivó de una prueba piloto en el año 2017, con la finalidad de reducir la brecha digital y desarrollar un pensamiento computacional de manera transversal al currículo vigente, inclusive se planea dar continuidad y abordar los cinco ejes del modelo educativo 2016, como recurso para el logro de sus objetivos (SEP, 2016).

En este contexto se considera que el Jardín de Niños es un espacio propicio para el proceso de enseñanza - aprendizaje de los alumnos entre ellos, se destaca el usar herramientas educativas para favorecer el aprendizaje, los cuales han tenido que ir renovándose constantemente, ya que la sociedad del siglo XXI demanda recursos diversificados entre los cuales hace énfasis a aquellos recursos informáticos como objetos de aprendizaje, plataformas tecnológicas y software educativo (SEP, 2011, p.15).

En cuanto a la enseñanza de las matemáticas se considera como un proceso regulado que requiere desarrollar pensamiento lógico, ya que permiten contribuir al intelecto del individuo y su desenvol-

vimiento dentro de la sociedad actual, la cual demanda mayores implicaciones de la ciencia exacta para la creación y aplicación de una serie de tareas en la era digital y globalizada.

Por tanto en el uso del software educativo para el desarrollo de competencias del campo de pensamiento matemático, intervienen una serie de aspectos que deben considerarse para lograr la triangulación entre el alumno-contenido-docente a través del proceso de enseñanza-aprendizaje, donde las exigencias de la sociedad del conocimiento se hacen presentes y brindan al maestro nuevas herramientas para la innovación didáctica, que de acuerdo con Rodríguez, Jesús, Martínez y Lozada (2009) "la tecnología en el escenario educativo es un medio didáctico que puede participar en la creación de entornos de aprendizaje en los que lleva a cabo actividades orientadas a la construcción del conocimiento" (p. 126) es por ello que la apropiación e implantación de la teoría constructivista por medio de la tecnología permite el desarrollo de competencias en el campo de pensamiento matemático.

Planteamiento del problema

Diferentes estudios coinciden en la importancia del aprendizaje de las matemáticas en los prime-

ros años de la infancia para favorecer habilidades en los siguientes ciclos de acuerdo con Watts, Watts, Duncan, Douglas Clements and Sarama (2018) así como el impacto que tienen el contexto donde se lleve a cabo el aprendizaje y las técnicas utilizadas conforme con Palmér and Björklund (2017). Siendo importante destacar de acuerdo Helenius (2017), la forma en la cuál se involucra el maestro en la implementación de situaciones didácticas con retos cognitivos que impacten en los infantes.

En este contexto, el jardín de niños es un espacio donde intervienen una serie de factores elementales para el desarrollo cognitivo del alumno, es en este nivel donde los conceptos enseñados son interiorizados para después ser dominados en mayor medida en los niveles posteriores, el caso de las matemáticas no es la excepción, en los primeros años de vida del niño se desarrolla el pensamiento lógico en el área numérica, espacial y temporal, esto mediante actividades que experimentan de manera cotidiana como repartir juguetes, clasificar objetos, separar las piezas por sus características, entre otras las cuales implican realizar acciones de conteo, conocido como una herramienta básica para el pensamiento matemático.

La enseñanza de las matemáticas ha tenido transformaciones a lo largo de los años, identificando nuevos procesos y estrategias que se vuelven propicios para el desarrollo de conocimientos numéricos en los alumnos preescolares, atendiendo de esta manera las necesidades educativas presentes en la actualidad, dejando a un lado la enseñanza tradicional y dando paso a propuestas mejor fundamentadas en el desarrollo de competencias. Es por ello que se considera fundamental dentro de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas el uso de resolución de problemas, ya que brinda al alumno oportunidades para el desarrollo de sus competencias matemáticas, con ayuda de nuevos recursos como el uso de softwares educativos.

Como lo muestra San Martín, Domínguez y Ramírez (2011) en su investigación, concluye que el uso de las TIC no son protagonistas de la enseñan-

za, sino una herramienta adicional que ayuda al maestro a complementar el tema a trabajar, es decir es el docente quien debe saber regular y aprovechar los recursos como estrategia, para el desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje en el logro de competencias, teniendo en mente que el software por sí sólo no moviliza saberes sin una intención didáctica bien planteada desde el inicio.

De esta forma se plantea como problema de investigación ¿Cómo contribuye el uso del software educativo *aprende con el chavo* de la plataforma @prende 2.0 en el desarrollo de competencias matemáticas en los alumnos preescolares?, tomando en cuenta que se eligió un programa para la enseñanza de las matemáticas que forma parte de dicha plataforma.

Diseño metodológico

La investigación de corte cualitativo con enfoque investigación-acción que de acuerdo con Romero-Iruela (2011), favorece la mejora en el ámbito educativo a través de la vinculación entre teoría y práctica. Los informantes clave se integraron por 3 maestras educadoras y 15 niños preescolares, ambos grupos de tres grupos de un jardín de niños. Se utilizaron como instrumentos de recolección de datos la entrevistas cualitativa, guión de observación y diario del profesor al utilizar el software educativo con la aplicación de situaciones didácticas en el transcurso 15 sesiones de clase.

Para el procesamiento de datos se utilizó el programa de análisis cualitativo MaxQDA versión 2018 con base en la teoría fundamentada que de acuerdo con Corbin y, se aprecia una estrecha relación entre la recolección de datos, su análisis y la propia teoría que emerge como producto de su interpretación.

Resultados

El análisis cualitativo permitió identificar cuatro aspectos derivados de la implementación del softwa-

re educativo *aprende con el chavo* de la plataforma @prende 2.0, como un retrato de la situación que se obtuvo de la observación participante al interior de cuatro grupos de alumnos de preescolar, así como las entrevistas realizadas a las docentes titulares de los grupos y opiniones de un especialista en la enseñanza de las matemáticas. Derivado de este análisis se presentan los resultados obtenidos.

Competencia matemática

De acuerdo con las situaciones didácticas implementadas, con las observaciones y el diario del profesor se identificó, al proponer solución a problemas matemáticos con el uso del software, la competencia matemática que hace referencia a

la capacidad para entender, así como emplear los números y las operaciones con relación a las habilidades y estrategias de resolución en diferentes escenarios teniendo mayor peso como puede visualizarse en la figura 1., así como los principios de conteo, reto cognitivo, y aprendizaje entre pares.

Como hallazgos se destaca la estrategia de resolución de problemas, donde mediante la realización de una serie de actividades con el uso del software educativo se identificó que los alumnos emplean una serie de procedimientos para encontrar la respuesta correcta ante el planteamiento de un problema, en donde los principios de conteo fueron observados durante la realización de actividades en los tres grupos, mostrando dominio en las habilidades de abstracción numérica.

Figura 1. Competencia matemática en la solución de problemas

Sistema de códigos	Grupo A	Grupo B	Grupo C	SUMA
COMPETENCIA MATEMÁTICA				0
estrategia de solución	●	●●	●	21
principios de conteo	●	●●	●	12
reto cognitivo	●	●	●	6
aprendizaje entre pares	●	●	●	6
Σ SUMA	9	23	13	45

Fuente: Elaboración propia a partir del software de análisis cualitativo MaxQDA.

Cabe resaltar qué, a lo largo de las actividades fue posible identificar una constante, en cuanto a la adquisición e interiorización de los *principios de conteo*, el uso de estrategias de resolución de problemas, ya que al momento de presentar el problema rápidamente los niños comenzaban a realizar las acciones necesarias para dar solución ha dicho cuestionamiento, poniendo en práctica de manera simultánea el *reto cognitivo*, el cual se identificó en los alumnos al plantear el problema y durante la resolución del mismo, haciendo énfasis a las acciones o situaciones donde el niño piensa una serie de posibles situaciones para su solución.

Se identificó el *aprendizaje entre pares*, el cual se refiere a la interacción que se da entre los mismos alumnos, mediante el dialogo para la resolución de problemas y como modo de aprendizaje. De este modo, existió un intercambio de ideas mediante el dialogo al instante de resolver los diferentes problemas y al compartir los procedimientos elegidos, este momento es importante ya que permite contrastar y promover el aprendizaje mutuo poniendo en juego sus habilidades, conocimientos, actitudes y valores en situaciones diversas. Se considera posible identificar como los niños automáticamente ponían en práctica las nociones de número y numeración manteniendo esa relación dialéctica

permitiéndoles expresar y dar sentido al mismo al enunciar y escribir los signos correspondientes.

Factores de implementación

En cuanto a los *factores de implementación*, se identificó la *limitación de infraestructura* y organización del espacio.

De acuerdo con la opinión de las maestras titulares, la *limitación de infraestructura* es un factor determinante en el uso e implementación de las tecnologías dentro de las aulas, ya que no siempre se cuentan con los recursos y en ocasiones se realizan las actividades con recursos propios. Como bien lo menciona la especialista “las TIC forman parte de nuestra vida cotidiana y permiten comunicarnos; como herramientas digitales, depende de la infraestructura del contexto, ya que tal vez no es relevante donde no se cuenta con las herramientas o material necesarios, dejando a un lado el aprendizaje situado”.

En cuanto a la *organización del espacio*, es decir la distribución correcta del lugar para lograr un buen ambiente de aprendizaje. Este fue un factor determinante ya que debido a los problemas de infraestructura tecnológica fue necesario modificar el área de trabajo, sin afectar de manera directa el proceso de enseñanza-aprendizaje en los diversos grupos. Otro aspecto a considerar es “la organización del grupo para su mejor manejo y logro de objetivos” (Mtra. 1) quienes consideraron que deben estar incluidos dentro de la planificación de las sesiones, para el logro de competencias matemáticas con el uso del software educativo “aprende con el chavo”.

Cabe resaltar la *dificultad de uso*, es decir los obstáculos que impiden el uso correcto de las herramientas tecnológicas para el desarrollo de competencias matemáticas, en cuanto a los grupos se identificó una constante en su acercamiento al uso del mouse, ya que un 80% de los niños no tenían permitido el acceso a la manipulación de las computadoras de la institución, sin embargo después

de la segunda sesión mostraron un dominio en cuanto a la herramienta.

Uso de software educativo

En el *uso del software educativo*, se identificaron: innovación didáctica, motivación de uso, conocimiento del uso, regulación del trabajo, función de uso.

En el caso de la especialista se muestra una mayor inclinación sobre la *innovación didáctica*, haciendo referencia a la implementación de un cambio significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje contemplado en el aspecto tecnológico, para el desarrollo de competencias matemáticas, señalando que su uso dentro de las aulas “permite diversificar la experiencia, salir de lo rutinario ya que pudiera ser algo innovador en algunos contextos y estos siempre complementan las actividades” Además, menciona que es necesario “atreverse a practicar e innovar para que sea diverso e interesante. Es decir, aplicar el contenido en varias situaciones donde se vea complementada”.

En cuanto a los alumnos manifestaron reacciones relacionadas con la *motivación de uso* al hacer uso de la tecnología como medio para el aprendizaje, este tipo de reacciones fueron desencadenadas, ya que desde un inicio se mostraron entusiasmados por trabajar, favoreciendo el desarrollo de la actividad en cada una de las sesiones aplicadas. De acuerdo a lo señalado por la Mtra. 3, los niños se sintieron motivados cuando se les explico que iban a jugar para aprender con personajes conocidos como “el chavo” de igual modo mencionaron que “mostraron curiosidad ya que iban contestando los cuestionamientos que se les planteaban a través del juego y utilizando la computadora” (Mtra. 2).

Las educadoras se inclinaron por la *función de uso*, es decir las actividades que pueden desempeñar los softwares educativos para el aprendizaje de los alumnos. Las tres maestras exteriorizaron que el software educativo “aprende con el chavo” tiene una función lúdica con propósitos bien definidos para la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas

enfocadas en el aspecto numérico, además permite “la interacción efectiva del niño con sus compañeros y docente, normas, y aprendizajes para fortalecer su desarrollo cognitivo, motriz y social” (Mtra.2). Otro aspecto que mencionaron es el uso para la resolución de problemas y el aprendizaje a través del “error” ya que el propio software permite al docente plantear una serie de problemas numéricos donde el niño emplee una serie de habilidades y conocimientos para el desarrollo de las competencias matemáticas.

En cuanto al *conocimiento de uso*, los tres grupos preescolares mostraron un dominio en el uso de la computadora, a pesar de no haberlo utilizado con fines didácticos, la aplicación permitió la correcta interacción entre el contenido y el alumno de manera efectiva.

La *regulación de trabajo*, la cual hace referencia a las dinámicas de trabajo que establecen dentro del aula para favorecer el aprendizaje. Dentro de cada uno de los grupos se acordaron las reglas para poder llevar a cabo un trabajo organizado y con las condiciones necesarias para el aprendizaje con el uso del software educativo “aprende con el chavo”, como lo mencionaron las maestras, dentro del aula diaria se regula el trabajo mediante una serie de normas que si es posible, los mismos niños proponen con la finalidad de que ellos mismos establezcan las dinámicas de trabajo y respeten sus propias decisiones. En el caso de la regulación de trabajo de las educadoras proponen “puntuualizar los contenidos a abordar, reglas de comportamiento, cuidado con la computadora, instrucciones claras, etc.” (Mtra. 1) ya que el papel de las educadoras es parte clave en la triangulación alumno -contenido- docente para el desarrollo de competencias numéricas matemáticas.

Trabajo docente

En cuanto al *trabajo docente*, entendido como los aspectos que deben considerar las educadoras para llevar a cabo de manera satisfactoria el pro-

ceso de enseñanza-aprendizaje dentro de las aulas fue posible identificar, en las respuestas otorgadas por las maestras de los tres grupos, así como de la especialista, que hacen énfasis en cuatro aspectos fundamentales que los docentes deben poseer como: *estrategias docentes, enseñanza de las matemáticas, proceso de aprendizaje y habilidades digitales y actualización docente*.

En cuanto a las *estrategias docentes*, se aportan criterios que justifican la acción didáctica en el aula. Las educadoras 1 y 2 indicaron que “la estrategia de juego” es la más adecuada para el nivel preescolar, asegurando que “seleccionando el software adecuado al contenido o aprendizaje a trabajar y la edad del niño” se puede llevar a cabo el proceso educativo de manera efectiva.

En cuanto a *la enseñanza de las matemáticas y los procesos de aprendizaje*, el especialista hace referencia a etapas de desarrollo de la apropiación del número como parte fundamental para la tarea docente.

Al respecto de las *habilidades digitales*, las maestras educadoras especifican la importancia de contar con saberes para la implementación de software educativos como estrategia para el desarrollo de competencias del campo de pensamiento matemático.

Se idéntico que de manera conjunta las tres maestras relacionaron las habilidades tecnológicas únicamente con los saberes de uso, es decir los conocimientos que debe poseer para poder emplear dicha tecnología, dejando de mencionar la habilidad de saber implementarlo dentro del aula para el desarrollo de competencias matemáticas en los alumnos.

Otro aspecto a considerar es el impacto que tiene la *actualización docente* en el desarrollo de *habilidades digitales*, ya que a partir de la formación continua se brinda la posibilidad de incluir dentro de las aulas el uso de softwares educativos para el desarrollo de competencias, convirtiéndolo de esta manera en un factor determinante, en la opinión de los diferentes informantes es la siguiente: “Te permite hacer uso de las TIC, programas actuales y fomentar los aprendizajes” (Mtra.1); “Porque se obtienen

generaciones más activas, qué hacen preguntas, emiten opiniones. La niñez está ansiosa de realizar actividades novedosas, porque los docentes deben tener herramientas que satisfagan las inquietudes e intereses de los niños” (Mtra. 2); “A través de la actualización se van aprendiendo nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje que podemos aplicar en el aula para así favorecer el desarrollo integral del alumno” (Mtra. 3); “Si definitivo, así como conocer el cómo las aplicaciones y su uso tienen relación con el desarrollo humano y su impacto en el desarrollo de las etapas de aprendizaje” (Especialista).

En cuanto a la *enseñanza de las matemáticas* hace referencia a los procesos, enfoques y saberes

que debe considerar el docente tras la implementación del campo formativo de pensamiento matemático con el uso del software educativo.

Conclusiones

La implantación de las TIC como herramientas didácticas aportan una serie de recursos que favorecen el proceso de enseñanza - aprendizaje, uno de ellos es el uso de software educativo debido a su variabilidad, funcionalidad e interacción, permitiendo el desarrollo de competencias numéricas mediante *la resolución de problemas*. De esta manera se propician estrategias de solución de problemas que permiten que el alumno ponga en práctica los principios de conteo como: correspondencia uno a uno, irrelevancia del orden, orden estable, cardinalidad y atracción, que de acuerdo con Brito, Benítez y Cuevas (2017), con el uso del software se fortalecen las competencias numéricas mediante la implementación de sistemas multimedia de acuerdo con la edad y nivel educativo.

De esta forma destacan las siguientes conclusiones:

- El uso del software educativo “aprende con el chavo” permitió identificar un avance en el logro de competencias, ya que factores como la motivación intervinieron de manera positiva para el aprovechamiento de los recursos educativos en el aspecto numérico.
- La resolución de problemas puede incorporarse de manera efectiva mediante la correcta estructuración de cuestionamientos que impliquen un reto cognitivo en el alumno, empleando de manera simultánea una serie de estrategias para su solución, movilizándolo sus saberes.
- A pesar de que los docentes tienen conocimiento de la importancia de la actualización docente para la incorporación de softwares o recursos educativos digitales, no se preocupan por actualizarse para implementarlo dentro de las aulas para el desarrollo de competencias en el campo de pensamiento matemático.
- El software educativo por sí sólo no es protagonista de la enseñanza, sino que es una herramienta que ayuda al docente en su labor didáctica para el desarrollo de competencias numéricas, acorde a la pertinencia pedagógica.
- Debido a la etapa en la que se encuentran los niños en edad preescolar, es importante que se le brinden oportunidades como el juego, mediante el uso de softwares educativos bajo el enfoque de resolución de problemas, ya que de esta manera se pondrán en práctica los conceptos matemáticos necesarios para desarrollar de manera integradora la competencia matemática establecida por el docente.

Referencias

- Helenius, O. (2017). Explicating professional modes of action for teaching preschool mathematics. *Journal Research in Mathematics Education. Early Childhood Mathematics Education* Vol. (20), 2, pp. 183-199. <https://doi.org/10.1080/14794802.2018.1473161>
- Lazcano, M., Benitez, M., Cuevas, A. (2017). Usando TIC para enseñar matemática en preescolar: el circo matemático. *Revista Cubana de Ciencias Informáticas*, 11(1), pp.168-181. Recuperado de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2227-18992017000100012
- Palmér, H., Björklund, C. (2017) How do preschool teachers characterize their own mathematics teaching in terms of design and content? *European Society for Research in Mathematics Education*, 1(5), pp. 1885-1892. <http://www.divaportal.org/smash/get/diva2:1192807/FULLTEXT01.pdf>
- Romera-Iruela, MJ. (2011). La investigación-acción en la formación del profesorado. *Revista Española de Documentación Científica*, Vol. (34), 4, pp. 597-614. Recuperado de <http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/viewFile/718/796>
- Rodríguez F., Jesús L., Martínez, N., Lozada, JM. (2009). Las TIC como recursos para un aprendizaje constructivista. *Revista de Artes y Humanidades UNICA*, 10. Recuperado de <http://www.redalyc.org/pdf/1701/170118863007.pdf>
- San Martín, Á., Domínguez, J., & Ramírez, E. (2016). Recepción y asimilación de las tecnologías en centros escolares: el proyecto «el rincón del ratón». *Educación XX1*, 19 (2), 337-358.
- SEP (2016). Programa de inclusión digital 2016-2017. Recuperado de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/162354/NUOVO_PROGRAMA_PRENDE_2.0.pdf
- SEP. (2011). Programa de estudio 2011. Guía para la Educadora. Educación Básica. Recuperado de http://www.siteal.iipe.unesco.org/sites/default/files/mex_-_educacion_preescolar_.pdf
- Strauss, A., Corbin, J. (2002). Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada. Recuperado de <https://diversidadlocal.files.wordpress.com/2012/09/bases-investigacion-cualitativa.pdf>
- Watts, T., Duncan, G. Clements, D., Sarama, J. What Is the Long-Run Impact of Learning Mathematics During Preschool? *Child Development*, 89(2), pp. 539-555. Recuperado de <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/cdev.12713>